

МЕТОДИКА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ

*Шаназаров Мансур Махмудович –магистрант 2 курса, Теория
и методика физической культуры и спорта КГУ имени
Бердаха*

*научный руководитель -**phD. Илясова Гульнара***

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению сущности структурнофункциональной основы спортивной подготовки футболистов, понятия физической подготовки и ее влияния на успешность соревновательной деятельности.*

Ключевые слова: *футбол, скоростно-силовые способности, футболисты 15-16 лет, методика, совершенствование*

Annotation. *The article is devoted to the consideration of the essence of the structural and functional basis of sports training of football players, the concept of physical fitness and its impact on the success of competitive activity.*

Keywords: *football, speed and strength abilities, football players 15-16 years old, methodology, improvement*

Введение

Программа тренировок спортивной детско-юношеской школы по футболу не всегда предусматривает дифференцированный подход в скоростно-силовой подготовке футболистов до уровня высшего спортивного мастерства. Спортивную тренировку можно рассматривать как непрерывный процесс, поскольку влияние внешних воздействий на адаптацию позволяет говорить об экспериментальном характере всего процесса тренировки. Как известно, эффективность формирования скоростно-силовых качеств у игроков можно контролировать или активизировать с помощью различных педагогических тестовых

упражнений. Например, бег на 300 м, бег на 30 м с мячом, вертикальные прыжки и т.д. Конечно, это тестовое упражнение дает возможность определить скорость роста регистрируемых качеств. Но этот темп роста редко контролируется и оценивается. Поэтому игнорируется, за счет каких физиологических изменений или в какой степени биоэнергетики достигаются темпы и динамика развития. Однако упражнение, связанное с развитием скоростно-силовых качеств, однократно и многократно длительное выполнение аналогичных комплексов упражнений дает возможность изменять нагрузку с той или иной стороны даваемых упражнений, чтобы определить, с какими физиологическими состояниями это связано или каких функциональных ресурсов не хватает. Средства, методы и физические нагрузки, применяемые в тренировке, не всегда соответствуют сезонности вида спорта, характеру двигательных действий, индивидуальному возрастному развитию. Кроме того, они в ряде случаев могут не отвечать перспективным требованиям по отношению к высшему спортивному мастерству, связанному с достижением высокого уровня спортивных результатов, которые станут возможны через 12 – 13 лет систематических тренировок.[1] В экспериментальной группе занятия по скоростно-силовой подготовке проводились преимущественно с использованием различных сопротивлений и отягощений с применением интервального метода для построения специального фундамента и поддержания его уровня с реализацией круговой тренировки. Испытуемые выполняли бег с чередованием повышенной и малой интенсивности (бег со старта 30 м с преодолением сопротивления и без него). При интервальном методе выполнялось 4-6 упражнений до заметного падения скорости. Пауза отдыха между повторениями задавалась тренером (30-120 сек). Всего проводилось 3-4 серии с интервалом отдыха между ними 3-4 мин. После пробега на 30-метровом отрезке футболисты использовали нормальные и затрудненные формы отработки технической стороны игровой деятельности

отдельного футболиста («слаломное» ведение мяча; удары после вращения и поворота, в падении и т. д.), отработка комбинаций в быстром темпе, направляемая и свободная игра. [2] Это различные упражнения без ведения мяча и с ведением. Кроме того, два раза в неделю опытные упражнения проводились в составе круговой тренировки, которая включала в себя следующие шесть упражнений:

- 1) экспериментальное упражнение с сопротивлением резинового жгута;
- 2) экспериментальное упражнение с ведением утяжеленного мяча;
- 3) броски утяжеленного мяча;

4) экспериментальное упражнение с сопротивлением, задаваемым партнером, с ведением мяча;

5) ведение с сопротивлением с завершающими ударами по воротам;

6) экспериментальное упражнение «бег со спутанными ногами».

Ведение мяча с завершающим ударом по воротам, передачи в парах с выходом на свободное место, различные "челноки" с ведением и передачей мяча партнеру, игры и игровые упражнения в малых составах небольшой продолжительности бывает следующие:

1. Упражнения силового характера: 1) полуприседания с партнером; 2) подъем на носки с партнером на плечах; 3)

приседания на одной ноге до прямого угла в коленном суставе с отягощением 5-10 кг.

2. Упражнения скоростного характера: 1) повторный бег 30 м с фазами отдыха до полного восстановления; 2) ускорения 30 м под гору до полного восстановления; 3) бег 30 м с разных стартовых положений.

3. Упражнения скоростно-силового характера: 1) прыжки на одной ноге 30 м;

Г.Д. Качалин (1962), Н.Д. Граевская (1962) отмечают, что игра в футбол является лучшим средством для укрепления физического здоровья, основная часть нагрузки в современном футболе должна формироваться за счет работы с быстро-силовым качеством. Высокий уровень маневрирования,

доступный в современном футболе, требует более точного, а также далеко идущего увеличения подачи мяча. [3] М.Д. Товаровский (1963) отмечает, что в современном футболе увеличения подачи мяча сильнее и часто выполняются неожиданно для соперника, при забивании в ворота сила ударов значительно возросла, скорость значительно возросла и снова повышается до высокого уровня, то есть требуются не только "технические" игроки, но и игроки, обладающие высокой скоростью. Анализ проблемы повышения скоростно-силовых качеств показал, что в этом возрасте можно добиться роста скоростно-силовых показателей. Средства и методы, применяемые в тренировочном процессе футболистов 15-16 лет, позволяют с точностью дозировать нагрузку, что делает этот процесс более эффективным.

Список литературы

1. Варюшин, В.В. Комплексная оценка выносливости футболистов 16-18 лет / В.В. Ванюшин, Р.Ю. Лопачев // Теория и практика футбола. - 1999. - № 3. - С. 21-22
2. Адамбеков К.И. Оптимизация тренировочных занятий при подготовке юных футболистов в условиях общеобразовательных школ: Автореф. дис. ...канд.пед.наук. -М., 2007. -
3. Азарова И.В. Темпы прироста скоростно-силовых качеств у детей младшего и среднего школьного возраста: Автореф. дисс. – Омск, 1983. – 31с.
4. Азимов И.Г.,Собитов Ш.С. «Спорт физиологияси».Т-1993.-223б.
5. Азимов И.Г.»Жисмоний тарбиянинг ёш физиологияси».Т-1994.-79б.